

El conflicto comercial arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea

José Luis HERRERO

El conflicto comercial abierto entre los Estados Unidos (EEUU) y diversos países como Canadá, México, China y la Unión Europea (UE), del que se están haciendo eco los medios de comunicación, se produce a raíz de los aranceles aduaneros a la importación que la nueva administración de los EEUU va a imponer a productos provenientes de tales países y de la UE. Pero la historia se remonta a la primera presidencia de Donald John Trump.

En aquel primer mandato, desde la Secretaría de Comercio se rindieron, el 17 de enero de 2018, sendos informes al Presidente estadounidense sobre el efecto de las importaciones, respectivamente de aluminio y de acero, en la seguridad nacional. En ambos, tras concluir que tales importaciones representaban una amenaza para la seguridad nacional en los términos previstos en la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, en su versión modificada, se recomendaron dos alternativas: La primera, el establecimiento de un cupo y arancel global a las importaciones de producto de aluminio y acero importados; y la segunda, la aplicación de aranceles tan sólo a algunos países. Todo ello sin perjuicio de la admisión de excepciones y exclusiones.

El Presidente, con base en tales informes y en la previsión establecida en la referida sección 232, adoptó, el 8 de marzo de 2018, la Proclamación 9704 de ajuste de las importaciones de aluminio en Estados Unidos y la Proclamación 9705 de ajuste de las importaciones de acero en Estados Unidos, en las que se acordó la imposición de un arancel "ad valorem" del 10% sobre los artículos de aluminio (del 25% en el caso de los artículos de acero), importados de todos los países con salvas excepciones. Proclamas puntualmente modificadas

El vino europeo, en el punto de mira de los aranceles estadounidenses. Foto de Liv Kao (Pexels)

por las 9710 y 97111, de 22 de marzo, y las 9739 y 9740, de 30 de abril.

Aranceles que fueron posteriormente extendidos, al no haberse conseguido con los anteriores los objetivos perseguidos, a los artículos derivados del aluminio y del acero descritos en los anexos I y II de la Proclamación 9980, de 24 de enero de 2020, del Presidente estadounidense.

Frente a tal situación la Comisión de la Unión Europea reaccionó y, haciendo uso del Reglamento (UE) 654/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, sobre el ejercicio de los derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir las normas comerciales internacionales y el Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio (OMC), adoptó el Reglamento de ejecución (UE) 2018/724, de 16 de mayo, modificado por el Reglamento de ejecución 2018/886, de 20 de junio. En ellos se establecía que la Comisión notificaría inmediatamente por escrito, al Consejo del Comercio de Mercancías de la

OMC que, si este no lo desaprobaba, la Unión suspendería la aplicación al comercio de los Estados Unidos de las concesiones de derechos de importación con arreglo al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 en relación con los productos que aparecían en los anexos I y II de dicho Reglamento, en dos fases a partir de determinadas fechas o hitos, con el fin de permitir la aplicación de derechos "ad valorem" de aduana adicionales a la importación de estos productos originarios de los Estados Unidos en porcentajes que iban desde el 10 al 50%, para compensar el impacto económico negativo en las empresas de la Unión Europea. Algo que la Comisión europea volvió a repetir con el reglamento de ejecución (UE) 2020/502, 6 de abril, ante la referida Proclamación 9980, de 24 de enero de ese mismo año.

Tanto la UE como los EEUU, considerando que la otra parte había adoptado medidas incompatibles con algunos de los preceptos del GATT 1994, presentaron sus reclamaciones ante la OMC, iniciándose, en ambas, los trámites por los

que se efectúan las consultas y la solución de diferencias (artículo XIII del GATT y el anexo 2 “Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias” del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio).

Con la llegada del Presidente Joe Biden las cosas comenzaron a volver a su cauce paulatinamente. Tras la declaración conjunta entre Estados Unidos y la Unión Europea publicada el 17 de mayo de 2021 en la que se acordaba trazar una senda que pusiera fin a las diferencias la Comisión por Reglamento de ejecución (UE) 2021/866, de 28 de mayo, suspendió la aplicación de los derechos “ad valorem” adicionales a los productos del anexo II del Reglamento de ejecución (UE) 2018/724.

El establecimiento de contingentes arancelarios, que supusieron la exención total o parcial del pago de los derechos arancelarios hasta determinadas cantidades de productos de aluminio y acero en las importaciones (Proclamaciones 10327 y 1328, de 27 de diciembre de 2021) hizo que la Comisión de la UE mediante el Reglamento de

ejecución (UE) 2021/2083, de 26 de noviembre, suspendiera la aplicación de los derechos adicionales a la importación establecidos por la UE en 2018 y 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023, prorrogándose hasta el 31 de marzo de 2025, según se estableció por la Comisión en el Reglamento de ejecución (UE) 2023/2882, de 18 de diciembre, al verse también prorrogado el sistema de contingentes arancelarios diseñado por los EEUU (Proclamaciones 10690 y 10691, 28 de diciembre de 2023).

Por otra parte, los EEUU y la UE el 17 de enero de 2022 remitieron sendos comunicados al Órgano de Solución Diferencias de la OMC notificándole que recurrían al arbitraje respecto a las diferencias existentes y que, una vez determinado el árbitro, tal arbitraje se suspendería inmediata y definitivamente.

La vuelta a la presidencia de Donald J. Trump ha supuesto, a través de las proclamaciones 10895 y 10896, de 10 de febrero de 2025, el restablecimiento de las medidas arancelarias que en su momento acordó y, junto a ello, el establecimiento de otras nuevas.

A la vista de lo acontecido en la Unión Europea se han dado pasos para intentar adoptar contramedidas que lleven a la negociación y, en su caso, traten de paliar los efectos negativos que para las empresas y la economía de la Unión suponen las medidas arancelarias previstas desde EEUU. De forma inmediata y automática el 1 de abril de 2025, cuando fine la suspensión de la aplicación de los derechos adicionales a la importación establecidos por la UE en 2018 y 2020, volverán a resultar de aplicación el Reglamento de ejecución (UE) 2018/724, de 16 de mayo, modificado por el 2018/886, de 20 de junio, y el Reglamento de ejecución (UE) 2020/502, 6 de abril. Además de ello se ha dado inicio a una ronda de consultas a las partes para determinar las nuevas medidas a adoptar y sobre qué productos con el fin de que la comisión realice un proyecto de Reglamento de ejecución que someta a los miembros de la UE estando previsto que a mediados del mes de abril dicho Reglamento de ejecución vea la luz.

El antepenúltimo episodio en esta liza lo representó la amenaza vertida por el Presidente estadounidense, al conocer que entre las nuevas medidas que la UE puede aprobar estén incluidos el whisky, los pantalones vaqueros y motos de alta gama de producción norteamericana, de imponer aranceles de hasta el 200% a los vinos y otras bebidas alcohólicas que sean importadas desde la UE.

El penúltimo capítulo, con el título de “Día de la Liberación”, ha sido el anuncio por el Presidente de los EEUU de la implantación de un arancel universal del 10% al que se suman gravámenes adicionales de hasta el 49% para determinados territorios y que en el caso de la Unión Europea será de un 20%.

REFERENCIAS

EUROPEAN COMMISSION: *Press statement by President von der Leyen with Commissioner Šefčovič on EU countermeasures to US tariffs*, 12 de marzo de 2025, disponible en https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_25_752.

Comercio internacional en tensión. Foto: Frans van Heerden (Pexels)